

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Costes ambientales de la producción de patata en Galicia: impacto de la reducción de fertilizantes fosfatados y el uso de micorrizas

Evaluar los costes ambientales de distintas prácticas agrícolas es clave para diseñar estrategias de manejo más sostenibles en los agroecosistemas europeos. Este estudio analiza cómo reducir fertilizantes fosfatados y combinarlos con inoculantes micorrízicos impacta en la sostenibilidad de la producción de patata en Galicia. Esta información es clave para que los responsables políticos promuevan políticas agrícolas sostenibles que reduzcan la dependencia de insumos químicos sin comprometer la productividad.

El análisis de coste-beneficio ambiental (e-CBA) monetiza los impactos ambientales identificados mediante análisis de ciclo de vida (LCA), permitiendo comparar distintas prácticas en términos de costes ambientales (€ de impacto por € de margen bruto para el agricultor). Los resultados indican que eliminar fertilizantes fosfatados, solos o aplicando micorrizas (T3 y T5), reduce los costes ambientales un 8% respecto a la práctica

convencional (0,19 €/€). Sin embargo, una reducción parcial de estos fertilizantes disminuye el rendimiento del cultivo sin reducir proporcionalmente los impactos, lo que eleva los costes ambientales hasta un 27% (T2).

La estrategia de fertilización influye en la magnitud del impacto ambiental, pero no modifica sustancialmente los tipos de impacto generados. El 90% de los costes ambientales provienen del calentamiento global, eutrofización marina, acidificación terrestre y formación de partículas finas en todas las prácticas analizadas.

Desde la perspectiva de eficiencia ambiental, eliminar completamente los fertilizantes fosfatados (sola o con aplicación de micorrizas) mejora la rentabilidad del sistema al optimizar la relación entre ingresos y costes ambientales.

1. Costes ambientales (€ de impacto por € de margen bruto para el agricultor) de las prácticas analizadas.

2. Porcentaje de las categorías de impacto responsables de los costes ambientales calculados.

PALABRAS CLAVE

Costes ambientales, producción de patata, fertilización fosfatada, micorrizas, e-CBA, sostenibilidad

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.